

OILAVIY MUNOSABATLAR VA UNING SHAXS SHAKLLANISHIDAGI TA’SIRI

Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi¹, Killikova Naima Anvarovna²

¹stajyor-o‘qituvchi, ISFT instituti;

²ISFT institute talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701248>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy yoshlarning rivojlanishi va bunda ota-ona, oilaviy munosabatlarning o‘rni va ta’siri yoritilgan. Shaxs rivojlanishi va uning ijtimoiylashuvi, avvalo, ijtimoiy omillar ta’siri ostida kechadi undagi asosiy rol esa oilaga tegishli. Oila shaxslararo munosabatlarning butun boshli majmuasi, er-xotin, ota-onalar va farzandlarning o‘zaro munosabatlari bolaning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatadi. Bola oilada ma’naviy qadriyatlar, axloqiy me’yorlar, an’analar, xulq namunalari va muloqot usullari tizimini o‘zida shakllantiradi.

Kalit so‘zlar. Farzand, munosabat, ustoz, axloq, ma’naviyat, qobiliyat, shaxs, ota, ona, ilm, ma’rifat.

Abstract. This article explores the development of modern youth and the role and influence of parents and family relationships in this process. The development of an individual and their socialization are primarily influenced by social factors, with the family playing the central role. The family encompasses a whole complex of interpersonal relationships; the interactions between spouses, parents, and children influence the physical, mental, and social development of the child. Within the family, the child forms a system of spiritual values, moral norms, traditions, behavioral patterns, and communication methods.

Keywords: Child, relationship, teacher, morality, spirituality, ability, personality, father, mother, knowledge, enlightenment.

Kirish. Shaxs rivojlanishi va uning ijtimoiylashuvi, avvalo, ijtimoiy omillar ta’siri ostida kechadi. Undagi asosiy rol esa oilaga tegishli. Oila shaxslararo munosabatlarning butun boshli majmuasi, er-xotin, ota-onalar va farzandlarning o‘zaro harakati sabab bolaning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun eng qulay sharoitni yaratib beradi, unga ma’naviy qadriyatlar, axloqiy me’yorlar, an’analar, xulq namunalari va muloqot usullari tizimini taqdim etadi.

Oila nafaqat individ xulq-atvorini shakllantiradi va belgilaydi, balki hayot davomida sezilarli darajada saqlanib qoladigan xulq-atvorning emotsional rejasini va tuzilishini to‘playdi, shu bilan birga har bir aniq davrda xulq-atvorga o‘zgaruvchan ta’sir ko‘rsatadi.¹

Aynan oilaviy tarbiya bolaga ijtimoiy ta’sir ko‘rsatadi va buning o‘rnini hech qaysi tarbiyaviy muassasa bosa olmaydi. Ya’ni oila farzand uchun dastlabki tarbiya maskani hisoblanadi. Shaxsning yetuk, ijtimoiy munosabatlar uchun ochiq, ma’naviy axloqiy barkamol bo‘lib yetishishida oila uning a’zolarining o‘rni beqiyosdir. Ota-onaning farzand oldidagi vazifalari xatto qonun hujjatlari bilan ham belgilangan.

¹ Анисимов О.С. Акмеология и методология: проблемы психотехники и мыслетехники. – М.: РАГС, 1998. – 72.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 76-moddasida “Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘inidir va davlat muhofazasida bo‘lish huquqiga ega”ligi uqtiladi². Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunida ham “Voyaga yetmagan bolalarning ota-onalari yoki qonuniy vakillari bolaning qonuniy huquqlari va manfaatlarini himoya qilishlari shart hamda ularning tarbiyasi, maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta mahsus, kasb-hunar ta’lim olishlari uchun javobgardirlar” deb ta’kidlangan.

Ota-onalar farzandlar orqali kelajak avlodning, naslning davomiyligini ta’minlaydilar, ya’ni oilaning reproduktiv funksiyasi namoyon bo‘ladi. Ota-ona har qanday sharoitlarda ham farzandlari oldidagi o‘z vazifa va majburiyatlaridan voz kechishlari mumkin emas³.

Oiladagi bola tarbiyasi ota-onaning jamiyatda tutgan mavqeyidan qat’i nazar, ularning birlamchi vazifasidir, deb hisoblaydi Ibn Sino. Ota-ona davlat boshlig‘imi yoki oddiy

fuqaromi, baribir, u bola tarbiyasi borasida mas’uldir. Davlat boshliqlari, rahbarlar bola tarbiyasi xususida barchaga ibrat bo‘lmoqlari lozim.⁴

Psixologiya nuqtai nazaridan bola ruhiy sog‘lom rivojlanishi va tengdoshlari bilan yaxshi munosabatda bo‘lishi uchun ehtiyojlari doirasida to‘liq qondirilishi kerak:

- Ota-onasi g‘amxo‘rliigi va e’tiboriga ehtiyoj;
- Emotsional sohasidagi ehtiyohlari;
- Ijtimoiy bilishi ehtiyoji;
- Bolani ijtimoiy hayotga jalb qilinishi bilan bog‘liq ehtiyojlar

G.T.Xomentaukas oilada ota-ona xulqi-atvori va bolaning bu xatt-xarakatnilarni idrok qilishi va uning ota-onaga munosabatining 5 ta asosiy ko‘rinishlarni tahlil qilgan.⁵

- Ota-ona va bola munosabatlari demokratik tamoyillarfdam amalga oshadigan oilada bolada o‘zi va ota-onasi to‘g‘risida quyidagicha tasavvur shakllanadi: “Meni sevishadi va men kerakman, shuning uchun men ham ularga kerakman”

-Bolaga nisbatan haddan tashqari mehribonlik- giperproteksiya.Bunda bola “meni sevishadi va men kerakman, ular meni deb yashaydi”, degan tasavvur bilan ulg‘ayadi.

-Yuqoridagi holatning aksi, ya’ni bolaga nisbatan e’tiborsizlik bo‘lgan oilada bolaning tasavvuri quyidagicha bo‘ladi: “Meni yoqtirishmaydi, lekin men o‘zim harajat qilib ularga yaqinlashishim kerak.”, “Men yaxshi bola emasman”, degan tasavvur odatda bolada qator jiddiy sifatlarning paydo bo‘lishiga olib keladi.

-Ota-ona mehriiga to‘ymagan, unga erishmagan bola salbiy hissiy kechinmalarning keying bosqichiga o‘tadi: “Sizlar meni xafa qilyabsizlar men ham shunga munosib javob beraman”.Bunda bola ataylab ota-onasiga yoqmaydigan qiliqlar qiladi.

Mavzuning nazariy tahlili quyidagi xulosalarga olib keldi:

Birinchiidan, insonning rivojlanishini, ijtimoiylashishini, individni shaxs bo‘lib shakllanishini, uning jamiyat bilan bo‘lgan aloqasini muloqotsiz aslo tasavvur etib bo‘lmaydi. Muloqot ham o‘ziga xos ehtiyoj. Bolaning hayotida maktab ta’limi boshlanishi uning hayotida muloqot yangi pog‘onaga ko‘tarilganligini anglatadi.Bu davrlarda muloqot yetakchi faoliyat,

² <https://lex.uz/docs/-6445145>

³ Eshmuradov O. Oila mustahkamligini ta’minlashning ijtimoiy-psixologik omillari mavzusidagi psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori dissertatsiyasi. 2022.-36-40 b

⁴ Oila psixologiyasi: Akad. litsey va kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘l. / G.B.Shoumarov . T.: «Sharq», 2010. - 296 b

⁵ Oila psixologiyasi: o‘quv qo‘llanma / D. Abdullaeva , R. Yorqulov, N. Atabaeva - Toshkent: Tafakkur Bo‘stoni, 2015. -256b.

ya'ni yangi psixologik xususiyatlarning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida gavdalanadi.

Ikkinchidan, bolalarda shaxslararo munosabatlarning tarkib topishida oilaviy munosabatlar va oila a'zolarining ahamiyati yuqori bo'ladi. Oilada ota-onaning o'zaro munosabatlaridagi kelishmovchiliklar, ziddiyatlar bola ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Oilaning boshqa a'zolarining bolaga bo'lgan munosabati bolaning ijtimoiy munosabatlarga kirishishida o'z aksini topadi. Masalan: akasi yoki opasining bola ustidan hukmronlik qilishi, qo'rqitishi, keragidan ortiq talablar qo'yishi, ayblashi, ustidan kulishi bolada odamovilik, ijtimoiy munosabatlarga kirishishdan qo'rqish yoki aksincha agressivlik, tajavvuzkorlikni keltirib chiqarishi mumkin. Olingan nazariy ma'lumotlar asosida quyidagi xulosalarni qilishimiz joiz:

- o'quvchilarida qulay oilaviy sharoitga bo'lgan ehtiyoj yuqori hisoblanadi;
- bola uchun ota-onasining e'tibori, qo'llab-quvvatlashi muhim hisoblanadi;
- bolalarda muloqotchanlikni tarkib topishi, o'z imkoniyat va qobiliyatlarini anglash, atrofdagilarning his-tuyg'ularini tushunib yetishlari shaxslararo munosabatlarning birlamchi shartlaridan hisoblanadi;
- kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda shaxs xususiyatlarini rivojlanishi shaxslararo munosabatlar tizimida o'ziga xos o'ringa ega bo'lishi bilan belgilanadi;
- o'qituvchi va tarbiyachilarning ta'siri kuchli bo'lib bu ulardagi ijobiy xulq-atvor malakalarni shakllanishiga xizmat qiladi;
- bola shaxsini ijtimoiy psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash ularda shaxs xususiyatlarini shakllanishining asosiy mezonlaridan biri hisoblanadi;
- shaxsning ijtimoiylashuvi uning jamoa munosabatlarida tutgan o'rniga bog'liq bo'lishi mumkin.
- o'quvchilarda shaxslararo munosabatlarning asosi ota-ona va oilasi hamda atrofdagi insonlar bilan bog'liq bo'ladi.

Olingan ma'lumotlarni tahlil qilish natijasida yuqorida bir qancha xulosalarni berib o'tdik. Yuqoridagi xulosalarimiz natijasida quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

- bolalarni yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish lozim;
- bolalarni ta'lim-tarbiya berishda shaxs xususiyatini hisobga olish kerak
- bolalarda o'ziga va o'zgalarga nisbatan hurmat hissini tarkib toptirish kerak;
- bola shaxsida muloqot, muomala malakalarini egallashga asosiy e'tiborni qaratish lozim;
- bolalarda o'ziga nisbatan ishonch hissini tarbiyalash lozim;
- bolalarda o'zini o'zi adekvat baholash, qobiliyat va imkoniyatlaridan unumli foydalanish malakasini tarkib toptirish.
- Ota-onalarni farzandlarining yosh va psixologik xususiyatlarini hisob olgan holda ular bilan do'stona (hayotiy ehiyojlari, xohish-istaklari va qiziqishlari kabi o'ziga xos jihatlarini ham hisobga olgan) muloqot muhitiga asoslangan tarbiyaviy ishlar olib borish yuzasidan metodik tavsiyalar, qo'llanmalar va bukletlar tayyorlash;
- Ta'lim muassasalariga bolalarning ta'lim va tarbiyasi bilan bog'liq masalalarga ota-onalarning birgalikdagi e'tiborini kuchaytirish yuzasidan tegishli tadbirlarni amalga oshirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Анисимов О.С. Акмеология и методология: проблемы психотехники и мыслетехники. – М.: РАГС, 1998. –72
2. Eshmuradov O. Oila mustahkamligini ta'minlashning ijtimoiy-psixologik omillari mavzusidagi psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi. 2022.-36-40 b
3. Oila psixologiyasi: Akad. litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun o'quv qo'l. / G.B.Shoumarov . T.: «Sharq», 2010. - 296 b
4. Oila psixologiyasi: o'quv qo'llanma / D. Abdullaeva , R. Yorqulov, N. Atabaeva - Toshkent: Tafakkur Bo'stoni, 2015. -256b.
5. <https://lex.uz/docs/-6445145>